

**Pelos Salões das Bienais e pelas Ruas do Brasil:
Um Olhar sobre os Conjuntos Arquitetônicos Premiados
nas Cinco Primeiras Edições das Bienais Paulistas – 1951/1959**

Helio Luiz Herbst Junior (helioherbst@hotmail.com)

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP

Resumo

O estudo dos projetos premiados nas cinco primeiras bienais paulistas, realizadas entre 1951 e 1959, pretende, a partir do confronto de suas soluções arquitetônicas, evidenciar preferências por parte do Júri de Premiação. Também objetiva questionar a permanência das obras na atualidade, tendo como parâmetros o estado de conservação e o significado das proposições em seus diferentes contextos.

Palavras chave: (arquitetura moderna, Brasil, Bienal de São Paulo)

Abstract

In our investigation, based on the architectural projects awarded in the first five São Paulo biennials, we would like to focus on the selected objects through the criteria of rewarding adopted by the official jury. We would also like to cast an eye over the present, looking the contemporary use of the buildings, trying to remark their meanings to the communities in which they have been built.

Keywords: modern architecture, Brazil, São Paulo Biennial

Considerações Iniciais

A afirmação da arquitetura moderna no Brasil sugere múltiplos enfoques. Na comunicação que apresento, dedicada à participação das bienais paulistanas nesse processo, pretendo contribuir para as discussões cujo mote sejam as transformações defendidas pela modernidade brasileira no segundo pós-guerra. Para tanto, serão apresentados os projetos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos que, muito além da consagração nas cinco primeiras Exposições Internacionais de Arquitetura (EIA), tornaram-se parte da paisagem urbana de diversas cidades brasileiras, interagindo, portanto, na proposição de novos modos de sociabilidade para um conjunto expressivo de interlocutores.

Em outras palavras, o debate se faz em torno de duas questões principais: de um lado, a interação da crítica com as representações gráficas e os modelos tridimensionais expostos nos salões das bienais e, de outro, com maior ênfase, a apropriação dos projetos premiados situados em território brasileiro, da atualidade ao instante em que foram implantados.

Da primeira questão torna-se imperativo sublinhar o papel desempenhado pelos agentes promotores das primeiras bienais, ou seja, o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP) e o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo (IAB/SP), para difundir um ideário até então conhecido apenas por uma minoria de iniciados, o que significa, na prática, retomar os discursos proferidos quando da seleção e premiação dos trabalhos.

A segunda questão, vinculada ao uso das proposições premiadas, revela-se oportuna para verificar de que maneira as premissas de transformação defendidas pela modernidade são (ou puderam ser) vivenciadas em seus diferentes contextos, levando-se em conta a natureza das proposições, a escala das intervenções, sua adequação ao clima e à paisagem, entre outros fatores que, em seu conjunto, sinalizam uma série de indagações acerca do estado atual de conservação das obras.

Para facilitar a apresentação dos resultados obtidos na pesquisa, optamos por apresentar o material em duas tabelas, elaboradas com base nos dados colhidos nos catálogos das mostras, nas Atas Oficiais do Júri de Premiação e na correspondência mantida entre o MAM/SP e diversas personalidades do meio, notadamente críticos e arquitetos.

A primeira tabela constitui uma aproximação inicial com o objeto de estudo. Indica os membros da Comissão Artística e os Júris de Seleção e Premiação, além de apontar os arquitetos homenageados em Salas Especiais, os vencedores do Grande Prêmio Internacional (concedido apenas na primeira e na segunda edições da EIA).

A segunda tabela mostra as categorias de premiação definidas pela Comissão Artística e os projetos premiados nas cinco primeiras EIA, observando-se a não concessão de prêmios em algumas categorias e a instituição de Menções Honrosas e Especiais, por decisão do Júri de Premiação. Ressalte-se ainda a não realização da mostra competitiva na terceira (1955) e na quinta (1959) EIA, fato a restringir o estudo de caso para projetos apresentados na primeira (1951), segunda (1953/1954) e quarta (1957) edições da mostra.

Tabela 1 – Exposições Internacionais de Arquitetura: destaques e membros dos Júris (1951-1959)

	1ª EIA 1951 20 Out - 23 Dez	2ª EIA 1953-1954 13 Dez - 26 Fev	3ª EIA 1955 2 Jul - 12 Out	4ª EIA 1957 22 Set - 30 Dez	5ª EIA 1959 21 Set - 31 Dez
COMISSÃO ARTÍSTICA	Francisco Matarazzo Sobrinho. Lourival Gomes Machado Eduardo Kneese de Mello Luís Saia	Francisco M. Sobrinho. Sérgio Milliet Eduardo Kneese de Mello Francisco Beck Giuseppina Pirro Oswaldo Bratke Gilberto Junqueira Caldas	Francisco Matarazzo Sobrinho. Sérgio Milliet	Francisco Matarazzo Sobrinho Sérgio Milliet	Francisco Matarazzo Sobrinho Lourival Gomes Machado
JÚRI DE SELEÇÃO	Lourival Gomes Machado Eduardo Kneese de Mello Luís Saia	Eduardo Kneese de Mello Francisco Beck Mário H. Glicério Torres Oswaldo Bratke Salvador Candia	—	Eduardo K. de Mello Francisco Beck Mário H. G. Torres Plínio Croce Philip Johnson	—
JÚRI DE PREMIAÇÃO	Siegfried Giedion Junzo Sakakura Mario Pani Eduardo Kneese Mello Francisco Beck	Walter Gropius José Luís Sert Alvar Aalto Ernesto Rogers Oswaldo Bratke Affonso Eduardo Reidy Lourival G. Machado	—	Marcel Breuer Kenzo Tange Philip Johnson Francisco Beck Jacob Ruchti Mario H. G. Torres Sílvio Vasconcelos	—
SALAS ESPECIAIS BRASIL	Attílio Correia Lima Gregori Warchavchik Flávio de Carvalho	—	—	Brasília Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, arquitetura	Roberto Burle Marx
SALAS ESPECIAIS EXTERIOR	Júlio Vilamajó	Grupo de arquitetos do MoMA - NY Walter Gropius	—	Arquitetos Canadenses Holanda – O progresso da arquitetura no país	Antonio Gaudi Henry van de Velde Victor Horta Mies van der Rohe
GRANDE PRÊMIO INTERNACIONAL	LE CORBUSIER Museu do Conhecimento Unidade de Habitação de Marselha Capela Notre Dame Ronchamps	WALTER GROPIUS conjunto de obra Júri do Prêmio São Paulo: Alvar Aalto, Max Bill, Le Corbusier, Ernesto Rogers, José Luis Sert, Affonso Eduardo Reidy, Gregori Warchavchik e Siegfried Giedion (pres.)	—	—	—

Tabela 2 – Arquitetura brasileira premiada nas Exposições Internacionais de Arquitetura (1951-1959)

TEMAS GERAIS	1ª EIA 1951 20/10 - 23/12	2ª EIA 1953-1954 13/12 - 26/02	3ª EIA 1955 02/07 - 12/10	4ª EIA 1957 22/09 - 30/12	5ª EIA 1959 21/07 - 31/12
HABITAÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA	<p>Residência George Hime Nogueira, RJ Henrique Mindlin (categoria Habitação)</p> <p>Parque Guinle Rio de Janeiro, RJ Lúcio Costa (categoria Habitação)</p> <p>Residência do arquiteto São Paulo, SP Oswaldo Arthur Bratke (menção especial)</p>	<p>Residência Maria Carlota Macedo Soares Petrópolis, RJ Sérgio Bernardes (Prêmio para Jovem Arquiteto Brasileiro)</p> <p>Edifício Antonio Ceppas Rio de Janeiro, RJ Jorge Machado Moreira (menção honrosa)</p> <p>os prêmios das categorias 1 e 2 – Habitação Unifamiliar e Habitação Coletiva – foram atribuídos a proposições remetidas do exterior</p>	<p>Não foi realizada a mostra competitiva de projetos na 3ª EIA, sendo realizado apenas o Concurso Internacional de Estudantes de Arquitetura</p>	<p>Edifício João Ramalho São Paulo, SP Plínio Croce, Roberto Aflalo e Salvador Candia (categoria 2 – Habitação Coletiva)</p> <p>não foi atribuído nenhum prêmio relativo à categoria 1 – Habitação Individual</p>	<p>Não foi realizada a mostra competitiva de projetos na 5ª EIA, sendo apresentadas salas especiais dedicadas à Antonio Gaudi, Henri van de Velde, Mies van der Rohe, Roberto Burle Marx e Victor Horta,</p>
EDIFÍCIOS DE USO PÚBLICO	<p>Edifício Clemente de Faria Belo Horizonte, MG Álvaro Vital Brazil (cat. Ed de Uso Público)</p> <p>Maternidade Universitária São Paulo, SP Rino Levi e equipe (cat. Ed de Uso Público)</p> <p>Ginásio de Sorocaba Sorocaba, SP Ícaro de Castro Mello (menção honrosa)</p> <p>Edifício Caramuru Salvador, BA Paulo Antunes Ribeiro (menção honrosa)</p> <p>Pavilhão Refeitório Rio de Janeiro, RJ Jorge Ferreira (menção honrosa)</p>	<p>Instituto de Puericultura e Pediatria da Universidade do Brasil Rio de Janeiro, RJ Jorge Machado Moreira e equipe (categoria 9 – Hospitais)</p> <p>os prêmios das categorias 3, 4 e 8 – Uso Religioso, Casas de Espetáculo e Edifício Público – não foram atribuídos</p> <p>os prêmios das categorias 5, 6 e 10 – Fins Esportivos, Fins Comerciais, e Escolas – foram atribuídos a proposições remetidas do exterior</p>	<p>–</p>	<p>Faculdade de Arquitetura da Universidade do Brasil Rio de Janeiro, RJ Jorge Machado Moreira e equipe (categoria 5 – Projeto para Edifícios Públicos)</p> <p>o prêmio da categoria 3 – Fins Comerciais – foi atribuído à proposição remetida do exterior</p>	<p>–</p>
EDIFÍCIOS DE USO INDUSTRIAL	<p>Fábrica Duchon São Paulo, SP Oscar Niemeyer e Hélio Uchôa Cavalcanti (colab.) (cat. Ed de Uso Industrial)</p>	<p>o prêmio da categoria 7 – Fins Industriais – foi atribuído à proposição remetida do exterior</p>	<p>–</p>	<p>o prêmio da categoria 4 – Fins Industriais – foi atribuído à proposição remetida do exterior</p>	<p>–</p>
TEMAS URBANÍSTICOS E PAISAGÍSTICOS	<p>Conjunto Residencial do Pedregulho Rio de Janeiro, RJ Affonso Eduardo Reidy (categoria Organização de Grandes Áreas)</p>	<p>Projeto paisagístico da residência Odete Monteiro Petrópolis, RJ Roberto Burle Marx (categoria 11 – Problemas Vários)</p> <p>Projeto paisagístico da residência Walther Moreira Salles Rio de Janeiro, RJ Roberto Burle Marx (categoria 12 – Problemas Vários)</p> <p>o prêmio da categoria 11 – Problemas Urbanísticos – não foi atribuído</p>	<p>–</p>	<p>o prêmio da categoria 6 – Problemas Viários – não foi atribuído</p>	<p>–</p>

Análises em Confronto

Tendo como base as tabelas de apoio, discorreremos sobre as obras premiadas a partir de dois núcleos de discussão: no primeiro momento, serão apresentados os usuários e os responsáveis pela encomenda dos projetos; na seqüência, destacaremos os cânones estéticos das proposições situadas no território brasileiro.

Numa avaliação feita sobre a destinação dos projetos premiados, prevalecem em termos quantitativos as encomendas feitas pelo setor privado, em sua totalidade pertencente às elites econômicas. São representativos a esse quadro as solicitações feitas por grandes grupos industriais e financeiros, entre os quais mencionem-se a Companhia Paulista de Alimentação, a Prudência Capitalização, o Banco da Lavoura de Minas Gerais e o Banco Hipotecário Lar Brasileiro, responsáveis pela incorporação da Fábrica Duchen e dos edifícios Caramuru, Clemente de Faria e João Ramalho, respectivamente.

Outras proposições de caráter privado partiram da ação de grandes empresários e banqueiros. Encaixam-se neste bloco a residência George Hime, o Edifício Antonio Ceppas, o Parque Guinle e os projetos paisagísticos encomendados por Odete Monteiro e Walther Moreira Salles. As residências Oswaldo Arthur Bratke e Maria Carlota Macedo Soares, por sua vez, podem ser apontadas como proposições voltadas ao abrigo de intelectuais, ainda que pertencentes a famílias abastadas.

Entre as obras encomendadas pelo setor público, prevalecem realizações vinculadas às instituições de pesquisa, federais e estaduais, entre as quais mencionem-se a Universidade do Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz e a Universidade de São Paulo, solicitantes dos projetos do Instituto de Puericultura, da Faculdade Nacional de Arquitetura, do Pavilhão Refeitório e da Maternidade Universitária. Dois outros projetos podem ser vistos como emblemas da atuação do poder público em nível municipal. São eles o Ginásio de Sorocaba, proposto para suprir deficiências no campo do lazer, e o Conjunto Residencial do Pedregulho, tomado como exemplo dos esforços empreendidos para consolidar, no ambiente local, transformações na concepção habitacional com fins sociais.

Se por um lado o Conjunto Residencial do Pedregulho constitui a única proposição de habitação social premiada no recorte selecionado, é possível afirmar, por outro viés, que praticamente todos os projetos premiados rompem com os padrões urbanísticos conservadores, configurando uma espacialidade que transforma o caráter de utilização dos espaços privados, tornando-os públicos por apropriação cotidiana. Ao contrário das soluções de projeto inspiradas nos modelos herdados da tradição arquitetônica e urbanística do século XIX, de inspiração haussmaniana, as proposições premiadas procuram manter-se afastadas dos conjuntos implantados no seu entorno, sem conformar um alinhamento entre gabaritos, nem tampouco estabelecer relação com as tipologias do modelo urbanístico conhecido como *rua-corredor*.

São exceções dissonantes ao modelo de implantação recorrente entre os premiados nas bienais as soluções adotadas nos edifícios Caramuru e Clemente de Faria, pois detêm um raciocínio projetual que reafirma a divisão entre as áreas públicas e privadas.

A implantação dos edifícios, por sua vez, preconiza a liberação do pavimento térreo, suspendendo (sempre que possível) os volumes edificadas. Tal procedimento pode ser verificado em diversas soluções de projeto, exceção feita aos edifícios Caramuru e Clemente de Faria, à Fábrica Duchen, ao Ginásio de Sorocaba e às

residências Oswaldo Arthur Bratke e Maria Carlota Macedo Soares, ainda que esta última recorra à suspensão parcial do volume edificado para não interferir na conformação natural do terreno. Também podemos apontar a orientação solar e a incidência de ventos como fatores determinantes do modo de ocupação dos lotes. São priorizadas orientações voltadas aos quadrantes norte e leste nos ambientes de longa permanência; nos quadrantes sul e oeste são alocados os ambientes de serviço e circulações.

Entretanto, não se pode dizer que os critérios acima mencionados tenham sido respeitados em todos os projetos selecionados: integra a lista de soluções “condenáveis” a adoção de prismas internos de ventilação e iluminação nos edifícios Antonio Ceppas e Clemente de Faria. No mesmo sentido, assinala-se a existência de ambientes de permanência prolongada cujas aberturas se direcionam para quadrantes de insolação inadequados em termos de conforto ambiental. Mas cabe reafirmar que, nessa situação, os efeitos da ação direta dos raios solares são atenuados pela adoção de elementos de proteção solar, fixos ou articulados. Em alguns projetos os *brises* se transformam nos elementos visuais de maior significação ao conjunto, criando ritmos compositivos dinâmicos, a exemplo dos edifícios Caramuru e Clemente de Faria. Em outros, os *brises* reinterpretem vocábulos vernaculares, conforme assinalam os elementos vazados cerâmicos e as treliças de madeira aplicados no Parque Guinle e no edifício Antonio Ceppas.

Vale ainda lembrar que grande parte das soluções projetuais procuram satisfazer possíveis mudanças no leiaute de distribuição dos ambientes. Para tanto, as divisões entre estes não possuem função estrutural – ao contrário, são postuladas como elementos móveis ou substituíveis. São exemplos notáveis dessa premissa as paredes móveis propostas por Oswaldo Arthur Bratke em sua residência no Morumbi e os painéis divisórios empregados nos edifícios Caramuru e Clemente de Faria.

Os sistemas estruturais dos conjuntos também merecem comentários, pois imprimem força e expressão aos volumes e, ao mesmo tempo, ressaltam as texturas e cores dos planos de vedação. O somatório dos diferentes elementos construtivos, em alguns casos, garante impacto, contraste e ritmo, atributos pelos quais diversas obras passam a adquirir identidade e significação urbana. Mencione-se, nessa situação, a Fábrica Duchen, o Ginásio de Sorocaba, a Faculdade Nacional de Arquitetura e o Edifício João Ramalho.

Por fim, torna-se imperativo apontar o caráter transformador das propostas tendo em vista a capacidade de integração da obra arquitetônica com a paisagem. Tal enfoque não poderia deixar de salientar os esforços realizados para a assimilação da flora tropical nos projetos paisagísticos, em sua maior parte executados por Roberto Burle Marx, considerado por Motta (1984, p.5) um mestre no que se refere ao estudo do comportamento de espécies nunca antes utilizadas com fins paisagísticos.

A consagração de Burle Marx nas bienais também se faz pelo diálogo de sua obra com o raciocínio artístico de caráter abstrato, presente não apenas nos arranjos das manchas de vegetação, como também nos mosaicos e nos painéis de azulejos que compõem a unidade de tratamento proposta na residência George Hime, nos edifícios Antônio Ceppas e Caramuru, no Instituto de Puericultura, na Faculdade Nacional de Arquitetura, no Conjunto Residencial do Pedregulho e em dois trabalhos premiados na categoria “Problemas Vários” da 2ª EIA – os projetos paisagísticos das residências Odete Monteiro e Walther Moreira Salles.

Note-se que, mesmo entre as obras premiadas que não contam com a participação do paisagista, são encomendados painéis e mosaicos artísticos, ausentes apenas nos edifícios Clemente de Faria e João

Ramalho, no Parque Guinle e nas residências Oswaldo Arthur Bratke e Maria Carlota Macedo Soares. Nos conjuntos arquitetônicos que recorrem à adoção de altos-relevos, esculturas, mosaicos, pinturas murais, painéis de azulejos, figuram expoentes de grande expressão artística, nacional e internacional, entre os quais Anísio Medeiros, Cândido Portinari, Di Cavalcanti, Mário Cravo e o próprio Roberto Burle Marx, que assina altos-relevos em concreto na Faculdade Nacional de Arquitetura, mosaicos e painéis de azulejos no Instituto de Puericultura, no edifício Antônio Ceppas, nas residências George Hime e Walther Moreira Salles e no Conjunto Residencial do Pedregulho.

Significado e Estado Atual de Conservação dos Conjuntos

Na impossibilidade de discorrer sobre todos os estudos de caso abordados na pesquisa individual, pretendo apresentar, por meio de três obras selecionadas, temas representativos aos diferentes estados de conservação das obras na atualidade, cotejando-se os significados que tais proposições assumiram nas trajetórias individuais e seus distintos contextos de implantação. O critério de inclusão das obras para esta apresentação preconizou destacar diferenças no estado de conservação dos edifícios, incluindo-se um conjunto demolido – a Fábrica Duchen –, uma obra sob ameaça de descaracterização – o Edifício Clemente de Faria – e uma proposição em estado avançado de descaracterização – o Conjunto Residencial do Pedregulho.

Não por acaso, a escolha incidiu sobre encomendas da iniciativa privada (Fábrica Duchen e Edifício Clemente de Faria) e do setor público (Conjunto Residencial do Pedregulho); sobre obras em diferentes praças – Rio de Janeiro (Conjunto Residencial do Pedregulho), São Paulo (Fábrica Duchen) e Belo Horizonte (Edifício Clemente de Faria); duas proposições assinadas por expoentes arquitetônicos reconhecidos internacionalmente (Oscar Niemeyer e Affonso Eduardo Reidy) e outra assinada por um arquiteto cujo reconhecimento é sensivelmente mais expressivo entre nós (Álvaro Vital Brasil).

- **Fábrica Duchen - demolida**

A Fábrica Duchen, premiada na categoria Edifício de Uso Industrial na 1ª EIA, merece ser vista enquanto importante realização ao quadro de renovação da atividade industrial na capital paulista, conquanto introduz novos conceitos na organização das atividades fabris. Sob outro ângulo, pode ser considerada como proposição singular à trajetória de Oscar Niemeyer, posto que o repertório formal dessa obra parece não reincidir em nenhum outro projeto do arquiteto, exceto na primeira versão do Palácio das Indústrias (1951), que contém uma solução inspirada na volumetria e no partido estrutural adotado no projeto em discussão.

Apesar de relevante, a obra permanece irreconhecível para quem se desloca pela Rodovia Presidente Dutra, fato a merecer considerações adicionais, já que sua ausência retira do convívio cotidiano uma referência paradigmática às transformações da atividade industrial na capital paulista. Sua demolição, em meados dos anos 1990, pode ser vista como o desfecho freqüentemente dado às edificações passíveis de tombamento: nessas ocasiões, não sendo encontradas alternativas capazes de satisfazer os interesses econômicos dos proprietários dos imóveis, perde-se, em nome da ganância, uma parte da memória brasileira.

Figura 1: Destroços da Fábrica Duchen vistos desde a Rodovia Presidente Dutra. Foto do autor (2000)

Note-se que a destruição da Fábrica Duchen tornou-se, na época dos acontecimentos, alvo de um controvertido debate sobre a questão preservacionista, que contou com a participação direta de Oscar Niemeyer, que se absteve da defesa do projeto, segundo depoimento da arquiteta Cecília Rodrigues dos Santos no I Seminário DOCOMOMO do Vale do Paraíba, realizado em São José dos Campos entre os dias 28 e 31 de outubro de 1998. Não nos cabe aqui contestar os motivos pelos quais Niemeyer não se posicionou em favor do tombamento da obra, ou ao menos em prol de sua permanência.

Mas torna-se imperativo afirmar que tal questão se mantém absolutamente contemporânea, na medida em que um conjunto significativo de edifícios tem sido vitimado em função da ausência de mecanismos capazes de preservar o patrimônio arquitetônico. Acreditamos ser possível fortalecer as políticas públicas de preservação, dando-lhes maior autonomia para formular alternativas para salvaguardar a cultura brasileira, antes que parte expressiva esteja preservada apenas nos manuais de arquitetura.

Prêmio da categoria Edifício de Uso Público da 1ª EIA, o Edifício Clemente de Faria é considerado um dos principais marcos urbanos de Belo Horizonte e, na avaliação de Renato César José de Souza (1998, p. 207), um dos emblemas do processo de metropolização da capital mineira na metade do século XX, sendo curiosamente assinado por um paulista de nascimento e carioca de formação: o arquiteto Álvaro Vital Brazil.

Apesar de guardar a imponência e a magnitude do sítio de implantação, o Edifício Clemente de Faria encontra-se em sintonia com o estado de abandono que assola o antigo centro financeiro do município. Outrora o endereço mais nobre de Belo Horizonte, a Praça Sete de Setembro exhibe as agruras de um processo de crescimento que não trouxe benefícios para todos os cidadãos, agravando desigualdades. No bojo do processo especulativo, é constrangedor reconhecer as dificuldades encontradas para recuperar a importância do núcleo central do município, situação que aliás se repete em diversas metrópoles brasileiras.

Figuras 2 e 3. Vistas do Edifício Clemente de Faria. Fotos do autor (2000).

É exatamente sobre tal problemática que se enquadra o conjunto focado. Sua revitalização depende de uma consciência renovada, capaz de difundir conhecimento entre os diversos segmentos da sociedade civil e repartir responsabilidades entre os atuais ocupantes do Edifício Clemente de Faria, sem os quais qualquer intervenção não será satisfatoriamente assimilada.

A questão, portanto, não se resume à realização de reparos na antiga sede do Banco da Lavoura de Minas Gerais. Trata-se de não permitir que significativa parcela do edifício permaneça sem utilização, aguardando uma potencial valorização em termos imobiliários. Para motivar o resgate de sua antiga ambiência, ainda que parcialmente, é preciso dar destinação aos pavimentos outrora ocupados pela instituição financeira, incluindo-se o museu e o salão de conferências, que se encontram desativados.

Acreditamos, por fim, que o padrão de ocupação da própria agência bancária poderia ser revisto, evitando a caótica profusão de divisórias e painéis publicitários, nem sempre harmoniosos com a lógica da concepção original. Sua recuperação depende apenas dos interesses do atual usuário das instalações – o Banco Real – que poderia, aliás, beneficiar-se publicamente com os resultados dessa operação.

- **Conjunto Residencial do Pedregulho – em estágio avançado de descaracterização**

O Conjunto Residencial do Pedregulho é fruto da ação direta do poder público no campo habitacional, durante a gestão da engenheira Carmem Portinho no Departamento de Habitação da Prefeitura do então Distrito Federal. Trata-se de uma das “realizações mais notáveis do período populista” e representa “a primeira tentativa de integrar a moradia a outros espaços e serviços indispensáveis a uma equilibrada vida comunitária” (XAVIER; BRITTO; NOBRE, 1991, p. 58).

O partido arquitetônico adotado, em sintonia com os preceitos difundidos pelos Ciam e pela **Carta de Atenas**, aproveita-se da topografia existente para reduzir os custos de implantação, elevando o pavimento térreo dos blocos residenciais e separando o fluxo de veículos e pedestres para tornar o solo um bem coletivo, acessível a todos os seus fruidores. Quando de sua premiação na 1ª EIA, o Júri destacou a solução como exemplo de organização para a formação de toda uma cidade, lamentando, no entanto, o isolamento da proposição entre bairros formados sem planejamento. Fez-se, portanto, um manifesto público em favor de intervenções urbanas de grande porte, num instante em que os arquitetos e urbanistas defendiam a urgente aplicação de medidas para controlar o crescimento desordenado das metrópoles brasileiras.

Após a celebração da obra no certame paulista, o conjunto manteve-se na pauta de diversos periódicos e publicações dedicadas à arquitetura brasileira. Entre elas, a edição especial da revista francesa *L'Architecture d'Aujourd'hui* (1952), a publicação **Latin American Architecture since 1945**, de Henri Russel Hitchcock (1955) e o manual **Modern Architecture in Brazil**, de Henrique Mindlin (1956), publicado no exterior quase quatro décadas antes da edição brasileira.

Apesar da significação da obra, os edifícios que compõem o Conjunto Residencial do Pedregulho encontram-se isolados entre si e em desiguais condições de conservação – o que denota a existência de múltiplos padrões de uso e ocupação dentro de uma proposta de paridade que, se um dia foi alcançada, rapidamente se fragmentou, sem deixar qualquer vestígio de recuperação.

Quais são os fatores que modificaram a feição de um conjunto tomado como modelo de aplicação para as camadas menos favorecidas? Além da carência de recursos para a conservação dos blocos, haveria outros componentes ao processo de degradação que tem assolado o conjunto?

Existem inúmeros obstáculos que dificultam a manutenção do condomínio. Os empecilhos recorrentes esbarram em um ponto crucial, sobre o qual a comunidade se debate: a inexistência de uma documentação capaz de regulamentar o funcionamento do conjunto e especificar responsabilidades e direitos das frações, segundo depoimentos de moradores e da arquiteta Flávia Brito do Nascimento, em 9 de dezembro de 2000. De acordo com as fontes consultadas, os contratos firmados datam da época em que os apartamentos eram alugados aos servidores da Prefeitura do Distrito Federal, desativada com a transferência da capital federal.

Apesar de imponente, o conjunto parece não estar na mira dos governantes – estaduais e municipais –, pois de nenhum lado se beneficia. Não se assume, na prática, a gestão da antiga propriedade do governo federal. Destituídos de um compromisso público com a preservação do conjunto e impossibilitados de instaurar uma associação condominial nos termos da lei, resta aos moradores, como alternativa, criar mecanismos próprios para garantir a manutenção do patrimônio que usufruem, o que na prática se reverte em ações de escala bastante modesta.

Outro aspecto relevante, decorrente do impasse gerado com a transferência das responsabilidades jurídicas, incide diretamente sobre a administração das unidades residenciais: sem critérios precisos, os moradores recorrem a instrumentos particulares de compra e venda para transferir as unidades habitacionais, sem haver reconhecimento oficial desses documentos.

Em suma, cada morador procede da maneira que julga ser mais adequada para satisfazer seus interesses, ainda que tais ações incorram em práticas pouco adequadas à preservação da ambiência imaginada. Não são discutidos temas de interesse comum e, quando ocorrem, limitam-se a questões específicas dos blocos residenciais, sem a necessária conscientização dos problemas de segurança, manutenção das áreas livres, coleta de lixo, atendimento a serviços básicos, entre outros aspectos importantes. Como resultado das dificuldades de atuação da associação de moradores, saltam aos olhos dos visitantes os contrastes existentes nos usos e no estado de conservação de cada bloco que compõe o Conjunto Residencial do Pedregulho.

O bloco A apresenta-se como o mais degradado do conjunto, possivelmente em função das dificuldades decorrentes de seu elevado número de unidades habitacionais. Em contraposição, os blocos B1 e B2 encontram-se em boas condições de conservação, sendo possível visualizar, do exterior dos edifícios, avisos fixados indicando regras precisas de controle de entrada e saída e coleta de lixo. O transeunte que se adentra pelo pátio de manobras destes blocos tem a sensação de estar num espaço semiprivado, cuidado pelos moradores, em contraposição com as demais áreas públicas do conjunto, que estão abandonadas.

Com relação aos equipamentos públicos do conjunto residencial, o ginásio coberto e a escola encontram-se em boas condições de uso, graças ao compromisso firmado pelo governo do Estado de conservação de edifícios escolares. Imbuídos de orgulho, funcionários e estudantes exibem, a todos os visitantes, as generosas instalações que desfrutam. Não se observa a mesma situação nos blocos Lavanderia e Posto de

Saúde, subutilizados por entidades não-governamentais. Isolados num terreno ora descampado, ora coberto por matagal, tais edifícios têm sofrido múltiplas intervenções, em termos de uso e ocupação. Com a desativação dos serviços, outrora mantidos pela Prefeitura do Distrito Federal, os blocos em questão exibem o abandono e a descaracterização mais profunda do compromisso social que norteava a concepção original do projeto.

Figuras 4 e 5: Vistas dos blocos A

Lavanderia. Fotos do autor (2000)

Considerações Finais

A pesquisa que ora examino, em caráter retrospectivo, trouxe elementos de grande valia para a discussão dos critérios de premiação utilizados pelas bienais paulistanas. Nesse quadro, os dezessete projetos premiados revelaram predileção por temas compositivos sintonizados com o ideário defendido por Le Corbusier, sobretudo no que diz respeito à implantação dos volumes e, com maior ou menor intensidade, aos cinco pontos de projeto defendidos pelo mestre franco-suíço: *pilotis*, planta livre, janela corrida, teto-jardim e fachada livre.

Mas não se pode dizer que tais preceitos tenham sido as únicas fontes de discussão projetual. Para tanto, são reveladores de uma ampla rede de referências as obras de Sérgio Bernardes, Rino Levi, Oswaldo Arthur Bratke, Álvaro Vital Brazil, Plínio Croce, Roberto Aflalo e Salvador Candia, atentos observadores dos conceitos projetuais formulados por Walter Gropius, Mies van der Rohe e Richard Neutra, entre outros expoentes de destaque internacional.

A relação dos projetos para análise também trouxe outro aspecto inusitado, se considerarmos os discursos lançados pelos promotores das bienais: a participação numericamente superior de obras pertencentes às elites locais, exceção honrosamente feita aos projetos empreendidos pelo poder público, entre os quais mencionem-se a Faculdade Nacional de Arquitetura, o Instituto de Puericultura e o Pavilhão Refeitório, pertencentes à esfera federal; a Maternidade Universitária, associada ao poder público estadual; e o Ginásio de Sorocaba e o Conjunto Residencial do Pedregulho, empreendidos pela ação pública municipal.

Entre os conjuntos visitados, o estado atual de conservação dos edifícios indica melhores condições para as obras empreendidas pela iniciativa privada, certamente mais preocupada em manter o seu patrimônio imobiliário, ainda que tal atuação esteja diretamente atrelada aos interesses especulativos. Assim pode ser

vista, por exemplo, a demolição da Fábrica Duchon. Com relação aos conjuntos encomendados pelo poder público, o quadro é diverso, prevalecendo um estado de descaracterização, apesar dos esforços feitos pelos órgãos de preservação artística e cultural. São representativas ao contrastante estado de conservação das obras privadas e públicas as avaliações feitas *in loco* nos conjuntos paisagísticos das residências Odete Monteiro e Walther Moreira Salles, em contraponto com o processo de deterioração que vem assolando o Conjunto Residencial do Pedregulho, o Instituto de Puericultura e a Faculdade Nacional de Arquitetura, apenas para citar os conjuntos públicos que se encontram em piores condições de uso e manutenção.

Mudando o foco da discussão, cabe ressaltar os esforços pela identificação de um caráter genuinamente brasileiro, expresso pela interpretação do modo de vida local, pelo vocabulário regional e pela associação de propósitos entre arquitetura e paisagem. São exemplares de tais implicações os projetos do Parque Guinle e do Conjunto Residencial do Pedregulho, bem como as proposições paisagísticas lançadas por Roberto Burle Marx, presente em oito das dezessete obras premiadas: nas residências George Hime, Odete Monteiro e Walther Moreira Salles, no Conjunto Residencial do Pedregulho, nos edifícios Caramuru e Antonio Ceppas, no Instituto de Puericultura e na Faculdade Nacional de Arquitetura.

Em todas as obras premiadas ressalte-se, em maior ou menor grau, uma procura pela reinterpretação do modo de vida do brasileiro, associada a novos procedimentos técnicos e ao modelo de urbanização proposto pelo urbanismo moderno, que rompe com o conceito de quarteirão para satisfazer a outra lógica espacial, calcada na aproximação do transeunte com as obras de arte, transformadas em um bem supostamente acessível a todas as camadas da sociedade.

Não é, portanto, surpreendente constatar o favoritismo das soluções projetuais que contenham elementos artísticos em sua caracterização espacial, notadamente pinturas murais, mosaicos e painéis de azulejos, configurando um aspecto de relevante significação ao pensamento arquitetônico internacional do período: a busca pela inserção da arte no ambiente urbano.

Nesse raciocínio, a integração entre arte e arquitetura não foi feita por mero capricho ou pela busca de uma ornamentação à racionalidade proposta pela arquitetura moderna; devendo ser vista como parte de uma outra premissa, direcionada à sedimentação de um novo tempo de conquistas, no qual a arte deve tornar-se um bem acessível a todas as camadas da sociedade. Se as promessas de transformação não lograram alcançar todos os objetivos previamente esboçados, não se pode dizer que os projetos premiados nas bienais não tenham depositado suas sementes na cultura brasileira, testemunhando, cada qual ao seu modo, uma etapa decisiva do pensamento artístico do século XX.

Caberá a nós, pesquisadores do tema, encontrarmos canais para difundir e proteger a cultura brasileira.

Referências Bibliográficas

- AMARAL, Aracy Abreu. Arte para quê?: a preocupação social na arte brasileira. 1930-1970. São Paulo: Nobel, 1984.
- _____. Projeto construtivo na arte: 1950-1962. Rio de Janeiro: MAM, São Paulo: Pinacoteca do Estado, 1977.
- AMARANTE, Leonor. As bienais. São Paulo: Projeto, 1989.
- ANELLI, Renato. Arquitetura e cidade na obra de Rino Levi. São Paulo: FAU / USP, 1995 (tese de Doutorado).
- BAKER, Geoffrey. Le Corbusier: uma análise da forma. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- BARDI, Pietro Maria. Lembrança de Le Corbusier: Atenas, Itália, Brasil. São Paulo: Nobel, 1983.
- BAYEUX, Glória Maria. Debate na arquitetura moderna nos anos 50. São Paulo: FAU / USP, 1991. (dissertação de Mestrado).
- BONDUKI, Nabil. Affonso Eduardo Reidy. Lisboa: Editorial Blau: São Paulo: Instituto Lina Bo e P M Bardi, 1999.
- BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil 3 ed. São Paulo: Perspectiva, 1997.
- CAMARGO, Mônica Junqueira de. Princípios de arquitetura moderna na obra de Oswaldo Arthur Bratke. São Paulo: FAU / USP, 2000. (tese de Doutorado).
- CASTRIOTA, Leonardo Barci (org.). Arquitetura da modernidade. Belo Horizonte: Editora da UFMG / IAB, 1999.
- CAVALCANTI, Lauro. Preocupações do belo. Rio de Janeiro: Taurus, 1995.
- CONDURU, Roberto. Vital Brazil. São Paulo: Cosak & Naify, 2000.
- COSTA, Lúcio. Lúcio Costa: registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.
- CZAJKOWSKI, Jorge (org.). Jorge Machado Moreira. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 1999.
- DOURADO, Guilherme Mazza (org.). Visões de paisagem: um panorama do paisagismo contemporâneo no Brasil. São Paulo: Abap, 1997.
- FARIAS, Agnaldo Aricê Caldas (org.) e SILVA, Fernanda Fernandes da [et. al.]. Bienal 50 anos. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2001.
- FERRAZ, Geraldo. Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925-1940. São Paulo: MASP, 1965.
- FERRAZ, Marcelo Carvalho (org.). Lina Bo Bardi 2 ed. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1996.
- FRAMPTON, Kenneth. História crítica da arquitetura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- GONÇALVES, Lisbeth Rebolo (org.). Arte e paisagem: a estética de Roberto Burle Marx. São Paulo: MAC / USP, 1997.
- GOODWIN, Philip L. Brazil Biulds, Architecture New and Old 1652-1942. New York: MoMA, 1943.
- GUERRA, Abílio (ed.). Rino Levi: arquitetura e cidade. São Paulo: Romano Guerra, 2001.

- HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- LE CORBUSIER. A Carta de Atenas. São Paulo, Hucitec / Edusp, 1993.
- _____. Por uma arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- LEMOS, Carlos A. C. Arquitetura Brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 1979.
- LOURENÇO, Maria Cecília França. Museus Acolhem Moderno. São Paulo: Edusp, 1999.
- _____. Operários da modernidade. São Paulo: Hucitec/ Edusp, 1995.
- MACHADO, Lúcio Gomes. Rino Levi e a renovação da Arquitetura Brasileira. São Paulo: FAUUSP, 1992. (tese de Doutorado).
- MARTINS, Carlos Alberto Ferreira. Arquitetura e estado no Brasil: elementos para uma investigação sobre a constituição do discurso moderno no Brasil; a obra de Lúcio Costa 1924 / 1952. São Paulo: FFLCH / USP, 1987. (dissertação de Mestrado).
- MINDLIN, Henrique E. Arquitetura moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.
- MOTTA, Flávio. Roberto Burle Marx e a nova visão da paisagem. São Paulo: Nobel, 1983.
- MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO. *Catálogo da I Bienal do Museu de Arte Moderna*. São Paulo: MAM, 1951
- _____. *Catálogo da II Bienal do Museu de Arte Moderna*. São Paulo: MAM, 1953.
- _____. *Catálogo da III Bienal do Museu de Arte Moderna*. São Paulo: MAM, 1955.
- _____. *Catálogo da IV Bienal do Museu de Arte Moderna*. São Paulo: MAM, 1957.
- _____. *Catálogo da V Bienal do Museu de Arte Moderna*. São Paulo: MAM, 1959.
- NOBRE, Ana Luiza. Carmen Portinho. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1999.
- PAGLIA, Dante (org) *Arquitetura na I Bienal de São Paulo*. São Paulo: EDIAM, 1952.
- PEDROSA, Mário. Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- _____. *Mundo, homem, arte em crise*. São Paulo: Perspectiva, 1975.
- REIS FILHO, Nestor Goulart. *Quadro da arquitetura no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1970.
- SANTOS, Cecília Rodrigues dos [et al.]. *Le Corbusier e o Brasil*. São Paulo: Tessela / Projeto, 1987.
- SEGAWA, Hugo. *Oswaldo Arthur Bratke*. São Paulo: ProEditores, 1997.
- SIQUEIRA, Vera Beatriz. *Roberto Burle Marx*. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.
- WISNIK, Guilherme. *Lúcio Costa*. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.
- XAVIER, Alberto, BRITO, Alfredo e NOBRE, Ana Luiza. *Arquitetura moderna no Rio de Janeiro*. São Paulo: Pini: Fundação Vilanova Artigas; Rio de Janeiro: Rioarte, 1991.
- XAVIER, Alberto, LEMOS, Carlos e CORONA, Eduardo. *Arquitetura moderna paulistana*. São Paulo: Pini, 1983.
- ZANINI, Walter (org.) *História geral da arte no Brasil*. São Paulo: Instituto Walther Moreira Salles, 1983, 2v.